

**КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ
СИФАТИНИ БОШҚАРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

To`ychiyeva Mahliyo Obidjon qizi

PhD.

(Namangan Muhandislik-Qurilish Istituti)

(t.mahliyo1991@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567542>

Таълим сифати ва уни бошқариш муаммоси барча даврларда педагогиканинг асосий тадқиқот объектларидан бири бўлиб келган. Бу муаммони ўрганиш “сифат”, “таълим сифатини бошқариш” тушунчаларининг мазмун-моҳиятини таҳлил ва тавсиф қилишни талаб қилади. “Международные стандарты: Сборник новых версий стандартов ИСО серии 9000” тўпламида сифат тушунчаси “объектнинг белгиланган ва кутилган эҳтиёжларини қондириш қобилияти билан боғлиқ хусусиятлар тўплами”дан иборат эканлиги қайд этилган. [3] Демак, сифат муайян нарса-ҳодисанинг (объектнинг) бир ҳолатдан иккинчи яхшироқ ҳолатга ўтишини таъминлайдиган хусусиятлар мажмуи дейиш мумкин.

Шундай экан, сифат объектда динамик ҳолатда кечиши мумкин экан. Объектнинг яхшироқ ҳолатга ўтишини таъминлайдиган хусусиятлар устида, уларнинг барқарорлиги ва салмоғини ошириш устида ишлаш сифатни таъминлайди. Бу жараён соҳанинг ривожланиши ва рақобатнинг кучайиши шароитида доимо мураккаблашиб бораверади. Бу эса сифат мунтазам янгиланиб борадиган жараён эканлигини ва уни бошқариш соҳа мутахассислари томонидан доимий мониторинг олиб борилиши лозимлигини кўрсатади.

Тадқиқотчи Е.И.Варченко таълим сифатини бошқаришни таълим сифатини таъминлаш, такомиллаштириш, мониторинг қилиш ва баҳолашга йўналтирилган стратегик ва тезкор ҳаракатларнинг мунтазам равишда амалга ошириладиган тизими” [2] эканлигини эътироф этиб, таълим муассасасининг фаолиятида ушбу омилнинг аҳамиятини юқори баҳолайди.

Демак, таълим сифатини бошқариш шу соҳа мутахассисларидан, аввало, сифатни таъминлашни (таълим ва тарбияни яхшироқ ҳолатга ўтишини таъминлайдиган хусусиятлар устида ишлашни), ривожланиш тамойилига кўра уни такомиллаштиришни, олдинги ва кейинги ҳолатни ўзаро таққослаш учун доимий мониторинг қилишни ва ўз фаолиятларини

объектив баҳолашни талаб қилади. Ушбу фаолият турларини муайян тизимга солиш ва буни соҳанинг стратегияси, истиқбол режалари билан боғлаш таълим сифатини бошқаришни таъминлайди.

Муайян ўқув юртидаги таълим тизимининг ҳолати ва ривожланишини таҳлил қилиш учун сифат объектнинг узлуксиз ривожланиши давомида ижобий ўзгаришларни тавсифловчи, якуний натижага эришишни англатувчи “сифатни яхшилаш” тушунчаси муҳим ҳисобланади. Ю.А.Конаржевский таълим муассасаларида сифатни яхшилаш ва унинг бошқаруви инсон билан, биринчи навбатда, ўқитувчи билан ишлашдан бошланади ва кадрлар билан ишлаш, уларнинг касбий даражасини ошириш билан тугайди, [2] деб уқтиради. Мутахассис бу ўринда таълимни бир сифат босқичидан иккинчи босқичга олиб чиқишни назарда тутган. Шунинг учун ҳам сифатни бошқаришда бошланиш ва тугаш нуқталарини аниқ беради. Аммо сифатни яхшилаш (ва, табиийки, бошқариш ҳам) жараёни мунтазам янгиланиб боришини инобатга олсак, унинг тугаш ҳақидаги фикри шартли маъно касб этади.

“Сифат” ва “таълим сифатини бошқариш” тушунчаларига асосланиб, таълим сифатини очиқ таълим тизимининг ҳолати ва самарадорлигини ошириш жараёни билан боғлиқ ижтимоий категория сифатида тушуниш мумкин. Бунда, таълим сифатига, биринчидан, *таълимнинг меъёрий мақсадларига*; иккинчидан, *шахсларнинг ва турли ижтимоий гуруҳларнинг эҳтиёжларига* мувофиқлигини таъминлайдиган юқори таълим натижадорлиги сифатида қараш лозим бўлади.

Демократик тамойиллар таълимнинг сифатини бошқаришнинг очиқлик хусусиятини белгилайди, бу эса иштирок этиш, кўмаклашиш, рефлексивлик ва иккитомонламалик тамойиллари билан намоён бўлади. Сифат соҳасидаги ишлар ўқув жараёнининг бевосита субъектларига ва ўқув юртининг ташқи ҳамкорларига (ота-оналар ва васийлик кенгашлари, иш берувчилар, ижтимоий соҳалар) нисбатан максимал даражада очиқликка интилишини талаб қилади. Иштирок этиш таълим фаолияти барча субъектларининг сифат соҳасидаги бошқарув қарорларини тайёрлаш, муҳокама қилиш, қабул қилиш ва амалга оширишда кенг қатнашишларини ўз ичига олади. Сифат соҳасидаги асосий таркибий қисмларни шакллантириш, мувофиқлаштириш ва тасдиқлаш таълим муассасаси маъмуриятининг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Сифат тизимини сифат соҳасидаги сиёсатни амалга ошириш воситаси дейиш мумкин.

Муайян натижаларга эришиш, мақсадларни аниқ белгилаш, сифат соҳасидаги ишларнинг самарадорлигини ошириш учун аниқ ҳаракат дастурини таклиф қилиш таълим муассасаси ходимларининг касбий фазилатларини қўллаб-қувватлайди ва уларнинг педагогик ҳамда методик маҳоратини оширишларига рағбат уйғотади. Таълим субъектларини бошқариш орқали биз субъектларнинг (таълимни бошқариш органлари) мақсадли фаолиятини тушунамиз, таълим хизматларини тақдим этиш ва бошқарув вазифаларини ҳал қилиш орқали таълим хизматлари истеъмолчиларининг (ўқувчилар, талабалар, оналар ва бошқалар) биргаликдаги фаолиятини ташкил этишни таъминлаш, уларнинг таълимга бўлган эҳтиёжларини қондириш ва унинг сифатига эътибор беришни тушунамиз.

Таълим соҳасидаги ислоҳотлар билан шуғулланган олим Майкл Фуллан таълим сиёсатида кенг миқёсли ислоҳотларга эришиш ва сифат самарадорлигини таъминлаш борасида фикр билдирар экан, агар ўқитувчилар фақат ўз синфлари даражасида фикрласа ва бошқа ўқитувчилар ва бутун мактабнинг

муваффақиятларидан мутлақо манфаатдор бўлмаса; агар мактаб директорлари ўз мактаблари даражасида ўйласа ва ўз туманларидаги бошқа директорлар ва мактабларнинг муваффақиятларидан мутлақо манфаатдор бўлмаса; агар туман мутасаддилари режаларини фақат ўз туманлари доирасида амалга оширсин ва бошқа туманларнинг муваффақиятларидан мутлақо манфаатдор бўлмаса, кенг миқёсли таълим ислоҳотига эришиб бўлмайди. Тадқиқотчининг ушбу фикрлари тизимни кластер ёндашуви асосида бошқаришни тақозо қилади. Ушбу моделнинг пировард мақсади субъектларни бутун тизимнинг муваффақиятига жалб қилиш, ўзгариш жараёнларида бевосита иштирок этишни таъминлашдан иборатдир.

Бундан кўриниб турибдики, таълим сифатининг кластер бошқаруви алоҳида субъектлар даражасидан ўсиб чиқиб, ўша субъект жойлашган минтақанинг таълим сифатини оширишга йўналтирилган комплекс ёндашувдир. Зеро, худуднинг салоҳиятини оширмасдан туриб алоҳида субъектлар билан кенг миқёсли самарадорликка, ислоҳотга эришиб бўлмайди. Педагогик таълим инновацион кластер модели шуниси билан ҳам мамлакатнинг педагогик илм-фани ривожини учун зарур ҳисобланади.

Минтақавий даражадаги таълим сифатини бошқаришда кластер ёндашувидан фойдаланиш минтақавий тизимлар ва таълим

муассасаларининг ҳамкорлик муҳитини шакллантириш, заҳира кучларидан фойдаланишни оптималлаштириш ҳисобига харажатларни камайтириш имконини беради ҳамда илғор тажрибаларни ривожлантиришни кучайтиришга йўналтирилади. Кластер алоқалари ҳамда рақобат муҳити инновацион ривожланиш, лойиҳа фаолияти йўналишлари ва суръатларига, шунингдек, кластернинг ички таркибий қисмларини истиқболли ривожлантиришга ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Олиб борилган илмий тадқиқот натижалари асосида минтақанинг умумий таълим сифатини бошқариш тушунчасига қуйидагича таъриф берилди: минтақа умумий таълим сифатининг кластер бошқаруви – бутун минтақанинг умумий таълим сифати жараёнига ва унинг асосий элементларига, хусусиятларига (субъективлиги, мазмуни, тузилиши, динамикаси, шахс, жамият ва давлат талабларига мувофиқлиги) инсонпарварлик, узлуксизлик, демократлаштириш ғояларига асосланган замонавий таълимни янгилаш ва ривожлантириш мақсадида комплекс, йўналтирилган ва мувофиқлаштирилган таъсир.

Таълим турлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик соҳа учун янгилик эмас. Педагогик таълим кластери шу пайтгача мавжуд ҳамкорликдан баъзи жиҳатлари билан фарқ қилади. Масалан, шу кунгача нисбатан кучсиз бўғинларнинг салоҳиятини ошириш масаласи илмий салоҳиятнинг мажбурий оқимини ташкил қилиш воситасида ҳал қилиб келинмоқда. Педагогик таълим кластери воситасида эса ягона мақсад атрофида бирлашган субъектларда илмий-педагогик салоҳиятнинг нисбатан заиф бўғинлар томонга оқиши табиий жараёнга айланади. Кластер воситасида ўзаро ҳамкорлик, рақобатбардошлик ва инновацион фаолиятнинг кучайиши бу соҳанинг миллий ва глобал рақобат сиқувига муносиб қарши туришига имконият яратади. Ушбу таъриф ва тавсифлардан шу нарса англашиладики, рақобат таълим тизими учун хос объектив жараён ҳисобланади. У, шунингдек, инновацияларни тезлик билан ўзлаштириш ва ишлаб чиқариш жараёнларига татбиқ этишни ҳам талаб қилади. Кластер таълим соҳаси учун инновация бўлиб, унинг ўзлаштирилиши соҳанинг рақобатбардошлигини ошириш билан бирга, унинг тезкорлиги ва замонга мослашувчанлигини ҳам таъминлайди.

References:

- 1.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слой. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(3), 1-4.

2. Vaxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(В8), 10-15.
3. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *ЭКОНОМИКА*, 55-57.
4. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
5. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
6. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
7. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
8. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
9. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
10. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
11. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
12. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA ANAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
13. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С

ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 175-190).

14. Тўйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. Academic research in educational sciences, 3(4), 45-50.

15. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекания электрокерамических композиций. Universum: технические науки, (10-4 (91)), 43-46.

16. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических свойств композиционных электрокерамических материалов. Universum: технические науки, (8-2), 84-88.

17. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. Universum: технические науки, (8-2), 79-83.

18. Туйчиева, М. (2018). ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Мирская наука, (5), 388-391.

19. Kizi, T. M. O. (2021). Aluminum Oxochloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(05), 192-201.

20. Тўйчиева, М. (2022). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. PEDAGOGS journali, 6(1), 429-433.

21. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Цифровое развитие международного бизнеса. In Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации (pp. 112-113).

22. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Экосистема угольной промышленности Российской Федерации. Путеводитель предпринимателя, (43), 185-189.

23. Отамирзаев, О. У., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). Методика проведения лабораторных занятий с интерактивными методами. Science Time, (2 (38)), 270-273.

24. Даминов, А. А., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ И ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ. *Science Time*, (11 (35)), 143-147.
25. Даминов, А. А., Атмирзаев, Т. У., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (2-3), 59-62.
26. Мамаджанов, А. Б., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). Электр таъминоти тизимига энергия назорати ва хисоблашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишнинг самарадорлиги хақида. *International scientific journal*, (1 (1)), 76-79.
27. Махсудов, П. М., Давронова, М. У., Маннонов, Ж. А., & Умаров, Н. Ю. (2016). Вопросы подготовки будущего педагога профессионального образования к методической деятельности. *Высшая школа*, (5), 36-38.
28. Adashboyevich, M. Z. (2019). The role of innovation thinking in the formation of knowledge. *Вестник науки и образования*, (10-3 (64)), 70-72.
29. Mannonov, Z. A., & Mannonov, J. (2022). THE ROLE OF INNOVATION THINKING IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 164-168.
30. Adashboyevich, M. J. (2019). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF CREATIVE COMPETENCE IN INNOVATION PEDAGOGICAL ACTIVITY OF TEACHERS OF FUTURE PROFESSIONAL EDUCATION. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(10).
31. Adashboyevich, M. J., Qoviljanovich, I. S., Abduvali o'g'li, I. H., & Xabibullaevich, X. U. (2021). Modern Technology Of Surface Hardening Applied To Parts Of The Car. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal* | NVEO, 2673-2676.
32. Mannonov, J. A. (2019). Pedagogical and psychological basis of formation of creative competence in innovation pedagogical activity of teachers of future professional education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences//Great Britain//Progressive Academic Publishing*, 7(10), 40-45.
33. Mannonov, J. A. (2019). Pedagogical activities with innovative measurement purpose movement in contract. *International Journal of Applied Research*.

34. Adashboevich, M. J., Qoviljanovich, I. S., & Fazlitdinovich, S. F. (2020). Collaborative Learning Based on an Innovative Approach. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 23(2), 690-692.
35. Байбаева, М. Х., Химматалиев, Д. О., & Маннонов, Ж. А. (2021). Роль дидактических игр в учебно-воспитательном процессе. В номере, 25.
36. Маннонов, Ж. А., Имомназаров, С. К., Купайсинов, Д. Х. У., & Жамилов, Б. М. У. (2022). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ВОПРОСЫ ИХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. *Universum: технические науки*, (6-3 (99)), 43-47.
37. Mannonov, J. (2018). INDIVIDUAL PROPERTIES FOR INDIVIDUAL EDUCATION. *Мировая наука*, (5), 64-66.
38. Mannonov, J. A. (2019). Bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik darajalarini oshirish omili sifatida. *TDPU ILMIIY AXBOROTLARI. Pedagogika*, 4, 21.

